

Metafora Dalam Lirik Lagu Kimi Wa Boku Da

Karya Atsuko Maeda

Irfan Ueda Nugroho (312201800765@mhs.dinus.ac.id)

Abstract

The title of this research is “Metaphor in Kimi Wa Boku Da by Atsuko Maeda”. This research aims to analyze the category, the meaning and the function of metaphor in Atsuko Maeda song. The theories that are used metaphor by Knowless & Moon (2006). The results of this research shows there are five metaphor identified in Kimi Wa Boku Da song: 1) personification; 2) Association; 3) Allegory; 4) Hyperbole; 5) Metaphore. In addition to it, the metaphor are functioned as follow : 1) to describe one’s feeling; 2) to show up impression whitin the lyrics.

Key words : metaphor, song lyrics, meaning

1.1 Latar Belakang

Musik merupakan suara yang disusun sedemikian rupa oleh manusia sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan suara dari alat-alat yang dapat menghasilkan suara. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990:602) musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara diutarakan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai keseimbangan dan kesatuan, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu). Seni musik dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang seni yang mengekspresikan perasaan atau emosi penciptanya. Salah satu cara mengekspresikan perasaan tersebut adalah dengan sebuah lirik lagu.

Dalam penulisan sebuah lirik lagu tentu tidak akan terlepas dari gaya bahasa. Gaya bahasa menurut Keraf (1985: 113) yaitu cara untuk mengungkapkan pikiran yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Selain gaya bahasa, variasi bahasa atau ragam bahasa juga dibutuhkan dalam penulisan sebuah lagu. Variasi bahasa tersebut dapat berupa pemilihan diksi atau kosakata. Penggunaan variasi bahasa ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor seperti latar belakang geografis, social serta pokok pembicaraan. Kedua hal tersebut saling berkaitan dengan penggunaan metafora dalam karya sastra.

Atsuko Maeda merupakan seorang Aktris sekaligus penyanyi solo. Sebelum menjadi aktris dan penyanyi solo, Maeda adalah seorang mantan anggota dari idol group AKB48. Maeda memutuskan untuk lulus dari AKB48 pada tahun 2014. Setelah memutuskan lulus dari AKB48, Maeda mengeluarkan single yang berjudul Kimi Wa Boku da. Single tersebut cukup laris dan diminati oleh pecinta music di Jepang. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang penggunaan metafora dalam lirik lagu Kimi Wa Boku Da tersebut, baik itu berupa jenis, makna dan fungsinya.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Metafora

Metafora secara etimologis merupakan gabungan dua kata Yunani yaitu “meta” yang berarti di atas dan “pherein” yang memiliki arti mengalihkan atau memindahkan. Jika pada bahasa Yunani modern, metafora dapat diartikan menjadi “transfer” atau “transport”. Dengan demikian, metafora adalah pengalihan citra, makna, atau kualitas sebuah ungkapan kepada suatu ungkapan lain (Classe:2000: 941). Metafora menurut Moon dan Knowless dibagi menjadi dua yaitu metafora kreatif dan metafora konvensional. Metafora kreatif adalah jenis metafora yang pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan, ide atau pikiran tertentu dalam konteks tertentu juga. Tujuannya yaitu untuk membuat pembaca mengerti atau paham konteks dan maknanya. Sementara metafora konvensional yaitu metafora yang sudah kehilangan ciri-cirinya karena sering digunakan dalam sehari-hari.

1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini dilakukan menjadi 2 tahap yaitu tahap pengumpulan data dan analisis data. Pada tahap pengumpulan data, penulis melakukan

teknik simak. Teknik ini dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa yang ada pada lirik lagu Kimi Wa Boku Da. Pada tahap kedua analisis data, teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis. Teori yang digunakan untuk pemecahan masalah ini adalah teori metafora dari Moon dan Knowless.

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Metafora dalam lirik lagu Kimi Wa Boku Da.

Bedasarkan penjabaran teori dari Knowless dan Moon metafora diklasifikasikan menjadi empat jenis metafora yaitu; personifikasi, asosiasi, alegori, hiperbola dan metafora. Berikut ini adalah jenis-jenis metafora yang ada dalam lirik lagu Kimi Wa Boku Da karya Atsuko Maeda.

木漏れ日の密度で

Sinar matahari bersinar menembus pepohonan

もうすぐ夏だよって

Musim panas akan segera tiba

風が教える

Angin memberitahuku bahwa

初めて会った時

Ketika kita pertama kali bertemu

目も合わせなかった

mata kita tidak dipertemukan

人見知りと知るまで

Hingga ku tahu bahwa kau adalah orang yang cenderung memiliki

rasa takut terhadap orang asing

ずっと 君を誤解してた

Aku telah salah paham padamu sepanjang waktu

マイナスからのこの恋

Cintaku ini, cinta yang tulus

君は僕だ

Kau adalah aku

そばにいるとわかる

Aku tahu bahwa kamu ada disisiku

みんなのように上手に生きられない

Aku tidak bisa hidup lebih baik seperti orang lain

君は僕だ

Kau adalah aku

変なところが似てる

Keanehan kita begitu mirip

本当は悩んでも

Tapi bahkan ketika kau dalam masalah

不器用で損しても

Atau ketika kau tersesat karena kau begitu canggung

笑顔のまま変わらない君が好きだ

Aku suka dengan senyummu yang sama seperti dulu itu

何度もケンカして仲直りして来た

Ketika kita bertengkar dan berbaikan lagi

遠回りのその分だけ

Dan menghabiskan waktu berputar-putar

きっと 理解できたかもね

Tentunya kita berhasil memahami

束縛されるのは嫌だ

Bahwa kita tak ingin berpisah

君は君だ

Kau adalah aku

好きなように生きろ

Jalanilah saja kehidupanmu dengan cara yang kau suka

まわりなんて

Untuk orang-orang disekitar

気にしちゃつまらないよ

Hal ini kalau dipedulikan sangat tidak berguna

1. 木漏れ日の密度でもうすぐ夏だよって風が教える

Komorebi no mitsudo de mou sugu natsu dayotte kaze ga oshieru.

“Angin memberi tahu kalau musim panas akan datang dengan Sinar matahari yang bersinar menembus pepohonan”

Pada data (1) penggunaan frasa *kaze ga oshieru* 'angin memberi tahu' merupakan frasa yang mengandung unsur personifikasi. Kaze pada data (1) tersebut yang bermakna angin dan sebuah kata benda. Sementara kata oshieru merupakan kata kerja yang berarti mengajarkan atau memberi tahu. Kata tersebut biasa digunakan oleh benda hidup atau manusia. Dengan begitu penggunaan frasa kaze ga oshieru dalam lirik lagu tersebut menyatakan bahwa angin memberikan isyarat atau tanda bahwa musim panas akan segera datang.

2. 初めて会った時目も合わせなかった

Hajimete atta toki me mo awasenakatta.

"Pada saat pertemuan pertama, **mata kita tidak dipertemukan**"

Data (2) ini pada penggunaan frasa *me mo awasenakatta* 'mata kita tidak dipertemukan' merupakan sebuah kata yang mengandung unsur asosiasi. Kata *me* pada kalimat data (2) bukan hanya memiliki arti mata saja, akan tetapi kata *me* tersebut dimaknai sebagai melihat. Selain itu kata *awasenakatta* memiliki arti yaitu tidak dipertemukan, jadi pada frasa *me mo awasenakatta* dapat diasosiasikan menjadi tidak dapat bertatapapan.

3. マイナスからのこの恋

Mainasu kara no kono koi

"Cintaku ini, cinta yang **tulus**"

Dalam data (3) terdapat frasa yang mengandung gaya bahasa alegori yaitu *mainasu kara no kono koi*. Kalimat tersebut memiliki arti 'cintaku ini, cinta yang tulus'. Kata *mainasu* tersebut secara harfiah bermakna dibawah nol atau titik terendah. Namun kata tersebut dikiaskan menjadi tulus karena kata minus diibaratkan sebagai titik terendah sebuah cinta yang mana berarti cinta tersebut berasal dari lubuk hati. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengarang lagu kimi wa boku da mengumpamakan kata *mainasu* itu dengan makna tulus.

4. そばにいるとわかる

Soba ni iru to wakaru.

“Aku tahu bahwa kamu ada disisiku”

Dalam kalimat tersebut frasa *soba ni iru* yang secara makna harfiah ‘berada di samping’. Frasa *soba ni* itu pada kalimat tersebut mengandung gaya bahasa alegori, sama seperti pada data (3). Kata *soba ni iru* tersebut di maknai bukan berada di samping, melainkan keberpihakan. Penulis lagu menggambarkan kalau sang tokoh pada lagu tersebut mengetahui kalau kekasihnya berada di pihaknya.

5. みんなのように上手に生きられない

Minna no youni jouzu ni ikirarenai.

“Aku tidak bisa hidup lebih baik seperti orang lain”

Pada data tersebut kata *jouzu ni ikirarenai* mengandung gaya bahasa hiperbola dan juga memiliki arti ‘tidak bisa hidup lebih baik’. Kata *jouzu* pada kalimat tersebut bukan hanya dimaknai sebagai pintar ataupun pandai, namun kata tersebut lebih dimaknai dengan lebih baik. Penggunaan kata *jouzu* tersebut juga terasa dilebih lebihkan, karena menganggap hidup itu sulit.

6. 君は僕だ

Kimi wa Boku da.

“Kamu adalah aku.”

Data (6) tersebut terdapat frasa yang mengandung gaya bahasa metafora yaitu *kimi wa boku da*. Kata tersebut memiliki arti ‘kamu adalah aku’, kata kamu tersebut dibanding dengan aku karena sifat dari ‘kamu’ tersebut memiliki kesamaan dengan aku. Sifat persamaan pada frasa tersebut adalah cintanya tulus serta dia memiliki kesulitan untuk hidup lebih baik. Oleh karena itu pengarang lagu tersebut membandingkan tokoh kamu dengan tokoh utama karena keduanya memiliki sifat yang sama.

2.1.2 Fungsi metafora dalam lirik lagu *Kimi Wa Boku Da* karya Atsuko Maeda.

Fungsi bahasa kiasan dalam kajian teori ini adalah untuk menjelaskan gambaran, membangkitkan kesan serta memberikan penegasan penuturan ataupun emosi yang mana hal tersebut bertujuan untuk menuturkan dan menggambarkan perasaan tokohnya.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa fungsi dari metafora yaitu, untuk memberikan penjelasan gambaran. Penjelasan gambaran yang dilukiskan oleh pengarang lagu tersebut merupakan sesuatu hal yang sering terjadi pada kehidupan nyata, hal itu bertujuan agar gambaran yang dibandingkan dapat menjadi jelas dan nyata. Sebagai contoh penggambaran perasaan pengarang lagu itu digunakan contoh citraan berikut ini.

7. 気にしちゃつまらないよ

Ki ni shicha tsumaranaiyo

Hal ini kalau dipedulikan sangat tidak berguna.

Pada data tersebut terdapat citraan perasaan yang digambarkan oleh pengarang dengan *tsumaranai* yang berarti membosankan. Dalam lirik tersebut sesuatu hal yang sedang dialami pengarang digambarkan dengan kata *tsumaranai yo*. Kata *tsumaranai yo* tersebut merupakan gambaran perasaan dari pengarang mengenai memikirkan pendapat orang lain itu hal yang membosankan. Kata membosankan tersebut dapat diartikan juga dengan hal yang sia-sia karena terjadinya kegiatan yang dilakukan secara berulang ulang. Oleh sebab itu pengarang menggambarkan hal tersebut dengan kata *tsumaranai*.

8. 笑顔のまま変わらない君が好きだ

Egao no mama kawaranai kimi ga suki da.

“Aku **suka** dengan senyummu yang sama seperti dulu itu”

Pada frasa tersebut terdapat metafora personifikasi untuk menyatakan keadaan suasana bahagia dalam lirik lagu *kimi wa boku da* tersebut. Hal ini di jelaskan dengan

penggunaan kata suki yang menggambarkan kesan senang. Kata suka pada frasa tersebut merupakan kata sifat yang memiliki arti atau makna cinta dengan perasaan yang bahagia. Penggambaran suasana tersebut dijelaskan dengan ungkapan 'Aku suka dengan snyummu yang sama seperti dulu itu'.

BAB 3 Kesimpulan

3.1 Simpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat jenis-jenis metafora dalam lirik lagu kimiwa boku da karya Atsuko Maeda. Jenis metafora tersebut yaitu, personafikasi, asosiasi, alegori, hiperbola dan metafora. Pada sample lagu kimi wa boku da karya Atsuko Maeda ini ditemukan jenis metafora yang sangat dominan. Jenis metafora tersebut adalah alegori. Jenis metafora tersebut terdapat pada bait 3 di baris ke-3, selain pada bait ke-3 terdapat juga pada bait ke-2 di baris terakhir. Berkaitan dengan fungsi metafora yang terdapat pada lirik lagu kimi wa boku da ini ada dua jenis metafora yang terkandung yaitu 1) Menjelaskan gambaran dari perasaan sang pengarang baik itu digambarkan sebagai narrator ataupun tokoh dalam lagu tersebut, 2) penggambaran suasana yang dibuat oleh pengarang untuk membangkitkan kesan pada lagu yang didengarkan oleh pendengarnya.

Daftar Pustaka

- Classe, Oliver. 2000. *Encyclopedia of literary Translation into English (vol.2)*. London: Fitzory Dearborn Publishers.
- Puspita, Dilla. 2018. *Metafora Pada Lirik Lagu AKB48*. Lite volume 14 nomor 1.
<https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/lite/article/view/1978>
- Hayat, Musafir. 2012. Pengertian Majas dan Jenis-Jenis Majas.
<http://www.jendelasastra.com/wawasan/artikel/pengertian-majas-dan-jenis-jenis-majas?page=11%2C8%2C0%2C4>
- Keraf, Gorys. 1985. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Knowles, Murray & Rosamund Moon. 2006. *Introducing Metaphor*. London and New York: Routledge.
- Sugono dkk,. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3). Jakarta: Balai Pustaka.
- Saifudin, Akhmad. 2012. *Metafora dalam Lirik Lagu Kokoro no Tomo Karya Mayumi Itsuwa*. Lite volume 8 nomor 2.
<https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/lite/article/view/1354>
- Prasthaningrum, Aryl uh ketut, Ni Putu Luhur Wedayanti & Ni Luh Kade Yuliani Giri. 2016. *Metafora Dalam Album Evergreen Motohiro Hata*. Bali: Jurnal Humanis, Fakultas Ilmu Budaya Unud Vol 17.